

УДК.633.51-632.786.

**ЭФФЕКТ БОРЬБЫ С ОСЕННЕЙ СУМЕРКОЙ
АГРОТЕХНИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ.**

Ш.Х.Тўхтаев

Бух. Г.У. кафедра Агрономия и почвоведение доцент

Н.Н.Тўраева

Бух. Г.У. кафедра Агрономия и почвоведения

Ш.Э.Одилов

Бух. Г.У. кафедра Агрономия и почвоведения студент

Аннотация: В статье выявлена эффективная организация борьбы с зимней молью. Установлено, что наиболее важные результаты были получены при сочетании агротехнических методов борьбы. В результате зимнего орошения уровень поражения хлопка озимой плодояркой снизился на 4,3% и способствовал повышению урожайности хлопка-сырца.

Ключевые слова: Озимой совкой, хлопок, орошение, агротехника, продуктивность, сельское хозяйство, ущерб, растение, лист, меры химической защиты.

Annotatsiya: Maqolada Kuzgi tunlam bilan kurashning samarali tashkil etilishi ochib berilgan. Aniqlanishicha, eng muhim natijalar kurashning agrotexnik usullari kombinatsiya bilan olingan. Qishki sug`orish natijasida, Kuzgi tunlam tomonidan paxtaning zararlanish darajasi 4.3% ga kamaydi va paxta xomashyosi hosildorligini oshirishga yordam berdi.

**Kalit so`zlar:** Kuzgi tunlam, paxta, sug`orish, agrotexnik, hosildorlik, qishloq xo`jalik, zararlanish, o`simlik, barg, kimyoviy himoya choralari.

Abstracts: The article reveals the effective organization of the fight against the winter moth. It was determined that the most important results were obtained with a combination of agrotechnical methods of control. As a result of winter irrigation, the

level of damage to cotton by the winter moth decreased by 4.3% and helped to increase the yield of raw cotton.

Key words: Autumn nightfall, cotton, irrigation, agrotechnical, productivity, agriculture, damage, plant, leaf, chemical protection measures.

В условиях Бухарской области хлопчатник повреждается более чем 200 видами вредителями. Среди них наиболее распространенной является подгрызающих озимой совки, вредоносность которой достигает 10%. Для защиты хлопчатника от поражения совкой осенней в ближайшем будущем будут использоваться агротехнические и химические методы борьбы в комплексной системе методов.[1.2.3.4]

Агротехнические методы борьбы изменяют основные факторы окружающей среды, предотвращают развитие вредителей и улучшают условия развития хлопчатника, то есть являются наиболее безопасными методами борьбы с вредителями.[5.6.7]

Цель исследования - изучить влияние некоторых агротехнических приемов на снижение поражения растений, пораженных совкой осенней. В 2022-2023 годах были проведены полевые опыты в фермерских хозяйствах «Жондорлик-Олиджон-Замин» Джондорского района Бухарской области.

В 2022 году в совхозе «Жондорлик-Олиджон-Замин» 30 ноября проведена осенняя вспашка: 26 марта весенняя вспашка плугом с плугом на глубину 30-35 см, оба варианта расположены рядом, площадь каждого 2,5 га организовано Подсчет численности осенней совки Ф.М. Успенского проводится по методике. Успенского, как видно из полученных данных (табл. 1), зяблевая вспашка по сравнению с весенней привела к снижению численности осенней совки в хлопчатнике на 0,2-1,0 на 1 м². Это позволило снизить ущерб, наносимый озимой совкой хлопчатнику, на 1,8%. Урожайность хлопка-сырца в яровом вспаханном варианте. Это позволило снизить ущерб, наносимый озимой совкой хлопчатнику, на 1,8%. Урожайность хлопка-сырца в яровом вспаханном

варианте то способствовало сокращению повреждения хлопчатника озимой совком на 1,8%.

Таблица -1.

Влияние зяблевой вспашки на численность озимой совки и повреждаемость хлопчатника фермерского хозяйства Жондорлик-Олижон-Замини жондорского района Бухарской области 2022 г.

Показатель	Даты учета				
	19мая	25мая	30мая	5июня	10июня
	Зяблевая пахота				
Число гусениц,экз/м ²	0,6	1,1	1,6	1,4	1,4
Повреждено растений,%	0,2	1,1	1,4	3,4	3,2
Погибло растений,%	1,3	3,9	4,8	6,1	5,0
	Весенняя вспашка				
Число гусениц,экз/м ²	0,9	1,9	2,2	1,7	2,4
Повреждено растений,%	0,4	1,3	2,1	6,3	5,2
Погибло растений,%	1,8	6,4	12,1	12,4	11,6

Зимний полив позволил снизить численность осенней совки на 0,3 особи на 1 м² по сравнению с контролем (табл. 2). В результате снижения численности червей на зимних орошаемых полях и лучшего развития растений ущерб хлопчатнику от озимия снизился на 4,3%. Это объясняется тем, что зимний полив нарушает условия нормальной зимовки гусениц, вызывает их вымерзание или

препятствует выходу на свет. В то же время достаточная влажность почвы весной обеспечивает сильные всходы и интенсивный рост хлопчатника, в результате снижается повреждение растений от зимнего укрытия и потери урожая.

Таблица-2.

Влияние зимнего орошения на численность осенней совки и ее повреждение рассады хлопчатника в фермерском хозяйстве «Жондорлик-Олиджон-Замини» Бухарской области, 2022 год.

Показатель	Даты учета			
	20мая	30мая	9июня	13июня
Зимний полив				
Число гусениц,экз/м ²	0,2	0,4	0,6	0,4
Повреждено растений,%	3,1	3,7	5,9	7,1
Погибло растений,%	0,0	2,0	1,8	2,0
Контроль.				
Число гусениц,экз/м ²	0,5	0,9	1,1	0,8
Повреждено растений,%	5,8	6,7	8,0	9,9
Погибло растений,%	0,0	5,5	3,3	3,5

Наши наблюдения показывают, что характер поражения совкой осенней рассады хлопчатника различен. Они повреждают как всходы, так и сеянцы, уже появившиеся на поверхности побегов, по 3-4, иногда даже до появления молодых растений. За этот период появилось 5-6 настоящих хлопковых листьев. Семена, еще не вышедшие на поверхность почвы для прорастания семян, повреждаются, и если всходы из них не появляются на поверхности, то в семядольных листьях появляются дырочки. Развивающиеся сеянцы подгрызаются гусеницами, либо прогреваются на уровне почвы (корневая шейка) или несколько выше. Иногда они поедают листья гептадолита или прокусывают точку роста, что приводит к гибели растения. Иногда вредитель полностью зарастает корневую шейку, листья и нижнюю часть, образуя 5-6 настоящих листьев. Это происходит при

бегах по заторенным местам. При этом уничтожаются сорняки, гусеницы, лишенные питания, переходят на хлопковое питание. Учеты и наблюдения показывают, что с уменьшением количества сорняков повреждение всходов хлопчатника гусеницами озимой совки увеличивается.

Таблица-3.

Влияние агротехнических мероприятий на численность осенней совки в фермерском хозяйстве «Жондорлик-Олиджон-Замин», Жондорский район Бухарской области, 2022 год.

Показатель	Контроль (без прореживания всходов хлопчатника)	Прореживание всходов хлопчатника	Культивация с внесением минеральных удобрений	Культивация мотыжение с оправкой всходов
Количество всходов хлопчатника, всего шт/м ²	16,6	17,2	16,6	16,2
Из них поврежденных: шт/м ²	2,2	3,0	3,9	1,7
	13,3±1,3	16,1±2,6	23,7±1,9	10,7±1,3
Количество сорных растений, всего, шт/м ²	16,3	18,1	8,2	3,3
В том числе паслена черного	7,3	3,5	2,3	0,6
вьюнка полевого	1,3	0,5	0,2	0,1
мари белой.	5,9	3,6	2,1	0,3
Количество гусениц шт/м ²	1,75±0,32	1,95±0,22	1,42±0,19	0,82±0,11

Применение: Процент внесения увеличился за счет покрытия их почвой во время акклиматизации

Междурядная обработка минеральными удобрениями проводилась с нарушением агротехнических правил, тем более, что при обработке и рыхлении хлопчатника увеличивался вред снижению количества осенней совки, значительное сокращение численности сорняков заставило гусениц питаться листьями и нежными стеблями хлопчатника. Кроме того, при рыхлении часто размножаются зараженные сеянцы, засыпая их почвой. Временные агротехнические мероприятия - прореживание всходов, междурядная обработка, рыхление способствовали хорошему развитию хлопчатника и снижению количества осенней совки. Рост, развитие и количество гусениц во многом зависит от того, как давно была освоена почва. Так, яйца и гусеницы озимой совки, которая грабит поля и кишит пасленом черным, полевой травой, белой амарией и т. Дю .Объяется это тем что здесь совка ещё не накопилась в значительных количествах.

Фойдаланган адабиётлар:

1.М.Махмудов ва бошқалар Бухоро вилояти Дехкон хўжалигини илмий асослари.муаллиф босмахоноси 1998-йил 46-65-бетлар. 215

2.К.У.Умаров Ғўза биологияси маруза матнлари Бухоро 2003 Нашрёт Зиё 23-31-бетлар.

3.Муалифлар жамоаси “Пахтачилик справочииги”Тошкент “Мехнат”-1989-йил.

4.С.Қ.Қодиров,Т.С.Худойбердиев “Пахтачилик ғўза агротехникаси”.”Ҳаёт” А-2001.49-61-бетлар.

5.Т.Ҳамроқулов, А.Очилов “Дехқончилик асослари” Тошкент “UZINKOMSENR”2003-йил.39-52- бетлар

6. Тўхтаев Ш.Х., Юнусов Р. “Влияние гербицидов на почвообитающие энтомофагов Бухарского Оазиса” БухДУ нашриёт (Зиё) Бухоро 2003 г.

7. Тўхтаев Ш.Х. ВЛИЯНИЕ АГРОПРИЕМОВ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ХЛОПЧАТНИКА НА СНИЖЕНИЕ ПОВРЕЖДЕМОСТИ РАСТЕНИЙ ОЗИМОЙ СОВКОЙ.

ТУПРОҚ УНУМДОРЛИГИ ВА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЭКИНЛАР ҲОСИЛДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ-ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ, МУАММО ВА ЕЧИМЛАР

мавзусидаги Республика миқёсидаги илмий-амалий анжуман

ТЎПЛАМИ Бухоро-2021.